

Arquitetura em cidades “sempre novas”: modernismo, projeto e patrimônio.

Modernidade da “Arquitetura do Algodão” em Viçosa – Alagoas: breve análise a partir de um inventário.

(1) FERRARE, Josemary Omena. P.; (2) ARAÚJO, Méllia Nichole D.; (3) CAVALCANTE, Regina Barbosa. L.

(1) Arquiteta, Profª Drª da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas – PPGAU/DEHA/FAU/UFAL
Campus A.C. Simões - Cidade Universitária – CEP 57.072-970 – Maceió/AL. (082)3214-1309
jferrare@uol.com.br

(2) Arquiteta, Mestranda em Dinâmicas do Espaço Habitado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU da Universidade Federal de Alagoas–PPGAU/ DEHA/FAU/UFAL
Campus A.C. Simões - Cidade Universitária – CEP 57.072-970 – Maceió/AL. (082)3214-1309
nichole_dellabianca@hotmail.com

(3) Arquiteta, Mestranda em Dinâmicas do Espaço Habitado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU da Universidade Federal de Alagoas – PPGAU/ DEHA/FAU/UFAL
Campus A.C. Simões - Cidade Universitária – CEP 57.072-970 – Maceió/AL. (082)3214-1309
cavalcante.regina@gmail.com

Eixo temático: experiências de conservação e transformação

Modernidade da “Arquitetura do Algodão” em Viçosa – Alagoas: breve análise a partir de um inventário.

RESUMO

O artigo discorre sobre o patrimônio arquitetônico inventariado na cidade de Viçosa/AL, realizado como um Projeto de Extensão vinculado à disciplina Prática do Restauro ministrada no Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU/UFAL durante o semestre letivo 2011.2, quando foram registradas 144 edificações. A pesquisa bibliográfica comprovou o que os antigos moradores rememoram como os “bons tempos” do comércio do algodão, que selou um grande desenvolvimento econômico e social entre o final do século XIX, até quase meados do século XX, época em que se construiu o acervo arquitetônico mais representativo da cidade. Edificações com traços dos estilos Eclético, Protomodernista e Modernista notabilizam este acervo, e espelham ideários que buscaram romper com tradições e ‘viajar’ em imaginários assimilados pelos “tempos modernos”; mas que somente foram possíveis de ser edificadas pelo patrocínio da rentabilidade comercial do beneficiamento do algodão, o que nos permite alcunhá-la como uma “**arquitetura do algodão**”. Mostra ainda como alguns desdobramentos do inventário podem subsidiar AÇÕES de Educação Patrimonial pontuadas nas representações modernistas de várias edificações que ainda marcam a fisionomia das principais ruas da cidade e o cotidiano das pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura modernista (AL). Preservação. Inventário.

ABSTRACT

The article discusses the architectural heritage inventory in Viçosa / AL, performed as an extension project linked to the discipline taught in the Practice of Restore on the Course of Architecture and Urbanism at FAU / UFAL 2011.2 during the semester, when 144 buildings were cataloged. The literature review confirmed that the former residents recall how the "good times" of the cotton trade, which marked a major economic and social development, between the late nineteenth century until almost mid-twentieth century, as the time which the most representative Architectural collection of the city was built. Buildings with dashes of Eclectic, Proto-modernist and Modernist styles, distinguish this stock, and reflect ideologies that breaks with traditions and 'travel' in the imaginary assimilated by "modern times", that were only possible to be built by the sponsorship of commercial profitability of the cotton processing, which allows us to nickname it as an "architecture of cotton". It also shows how some inventory developments may subsidize ACTIONS of Heritage Education scored in the representations of several modernist buildings that still mark the physiognomy of the city's main streets and everyday life.

KEY WORDS: Modernist Architecture (AL). Preservation. Inventory.

1. Notas históricas sobre o surgimento da cidade

Segundo fontes bibliográficas, diferentemente de muitas cidades alagoanas, a atual cidade de Viçosa não teve “nenhum engenho de açúcar a lhe servir de berço, mas tão somente um pequeno roçado de algodão plantado na parte não ladeirosa, onde mais tarde [surgiria] a Praça do Comércio, atual Praça Apolinário Rebelo”. (SÁ, 2001, p 29).

Efetivamente nasceu como o povoado Riacho do Meio, “ao lado de um cruzeiro e de uma ermida de palha, e começou a se desenvolver ao redor de outra capelinha de palha, e começou a se desenvolver ao redor de outra capelinha de madeirra [...]” (SÁ, 2001.p. 29)¹.

Afirma ainda o referido autor, que vieram para implementar a ocupação e povoamento da área, pessoas procedentes da “velha” Cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, como o colono português Manoel Francisco², e da atual Santa Luzia do Norte. Entretanto, são quase inexistentes notícias sobre o desenvolvimento do povoado Riacho do Meio nos primórdios do século XIX, sabendo-se apenas, por registro documental do Livro de Tombo de arquivo paroquial, que em 1818, fora feita a doação do patrimônio das terras do Bom Jesus do Bonfim “por João da Silva Cardoso e sua mulher Tereza Maria Fiúza,” (SÁ, 2001. p. 32).

Embora já constituído e tendo galgado certa condição de desmembramento de território na terceira década do século XIX, é dito e reiterado por historiadores que, nas duas décadas anteriores, o seu desenvolvimento tenha sido “tão inexpressivo que passou despercebido aos cronistas que então se ocuparam da Comarca de Alagoas. [...]”. (Brandão, apud SÁ, 2001. p. 31).

O avanço no cultivo do algodão introduzido veio a determinar “[...] a instalação das primeiras bolandeiras para o seu beneficiamento, [que foram] substituídas e ampliadas mais tarde pelos chamados “descaroçadores” ou “vapores de algodão”, [...]”.(SÁ, 2001. p.33):

Mesmo a localidade não tendo surgido a partir de fundação de engenho de açúcar, a ocorrência dos mesmos se faria de modo posterior ao aparecimento de algumas engenhocas para fabrico de rapadura, que fomentaram o surgimento de engenhos, e contribuíram como forte impulso à economia local já capitaneada pelo algodão no século XIX. A formação urbana de vila fora iniciada em 1833, vindo efetivamente tornar-se cidade, por decreto, em 16 de maio de 1892³. Conquanto as informações sejam bastante escassas e dispersas, sabe-se que:

¹ Esta capelinha corresponde à atual igreja de Nossa Senhora do Rosário.

² “Esse Manoel Francisco [...] um agricultor da villa das Alagoas [...] que talvez fosse um dos romeiros da cruz,[...]” (ÁLBUM,...2008. p. 4, 5). Tal expressão que consta sobre o primeiro povoador que se tem registro nas terras em que se instalaria a atual cidade de Viçosa, aponta para o aspecto da religiosidade cristã do mesmo. Consta ainda na referida obra que o seu envio para esta área foi por determinação do Ouvidor da Comarca, José de Mendonça de Mattos Moreira para o experimento da cultura do algodão.

³ O Decreto que conferiu a elevação ao posto de cidade foi sancionado pelo então governador Gabino Besouro. A posse oficial da condição de cidade ocorreu em 05 de junho de 1892, conforme consta na Ata de Inauguração e Posse da Cidade de Viçosa que consta no APA (Arquivo Público de Alagoas).

[...] até a primeira metade do século XIX e até a década de 1860/70 continuaram muito vagas as referências sobre o aspecto urbano de Assembléia.[...] apenas através de orçamentos municipais muito restritos, controlados por leis e resoluções do governo provincial, podia-se saber que na vila havia ruas e praças [...] Iluminação e limpeza públicas, calçamento, açougue e matadouros, construções de pontes e outros melhoramentos[...].(SÁ, 2001. p. 81).

Informa ainda o autor que em um Relatório do ano de 1869 escrito pelo Governador da Província José Bento Júnior, tem-se a idéia de como a vila, já com 36 anos de estruturada, ainda era pequena, pois possuía apenas oito ruas⁴ consideradas públicas. Dado o relativo desenvolvimento, alguns artigos de posturas municipais de Resolução aprovada em 1870 já contemplavam ações conservativas e até proibitivas como recursos de gerar melhoramentos para manter um padrão de urbanidade condizente ao crescimento local.

Contudo, a instalação da estrada de ferro ocorrida em 1891, tornada o maior meio de comunicação na época é que viria a dar um impulso determinante à evolução na economia da ainda vila, logo em seguida elevada à cidade⁵, decorrente de novas dinâmicas e relações que ali se instalaram pelo “deslocamento de pessoas de Maceió e de áreas do interior do estado para Viçosa, principalmente comerciantes que iam ali se estabelecer, determinando assim um aumento populacional; numerosas construções surgidas entre 1890 e 1910; abertura de novas ruas [...]” (SÁ, 2011. p. 101)

O período compreendido entre os anos 1896 e 1897⁶ foi marcante no âmbito de execução de obras importantes para melhoramentos da condição urbana de Viçosa, que contou, inclusive, com o levantamento da planta da cidade pelo arquiteto-engenheiro italiano, Luiz Lucarini que vivia em Maceió, à época. Ainda nesse período deu-se a reconstrução da Cadeia Pública entre novas construções e pavimentações de ruas.

Sob tais empreendimentos o advento do século XX viria encontrá-la já bem mais estruturada, embora ainda em nível deficitário, mas já capacitada para acolher uma dinamizada “Paisagem Social”⁷ que descreve Octávio Brandão:

Pelas ruas da cidade natal passavam carros de bois, gemendo sua melopéia triste. Atravessam-na: os almocreves, tropeiros. Os tangerinos combioando as boiadas. Os retirantes que desciam dos altos sertões. Os peregrinos que iam a Juazeiro do padre Cícero, no Ceará. [...] No princípio do século XX a sociedade viçosense já era bastante complexa. Abarcava os mais diversos grupos, classes e

⁴ “Ruas da Matriz, da Palha, do Aragão, do Gurganema, do Vigário, (ou de Baixo), do Juazeiro, da Cadeia e Beco do Ventura.” (SÁ 2001. p 91).

⁵ Conforme em registra o ÁLBUM do Centenário de Viçosa: “o verdadeiro progresso da viçosa, pode-se dizer, data do anno de 1891 com a inauguração da via férrea, a qual se realizou na tarde do dia 24 de dezembro, entre aclamações festivas e delirantes do povo.” (2008. p.16). Consta também em tal obra que um após a esta elevação, a “Villa Viçosa passou à cathegoria de cidade.”

⁶ Este período corresponde à administração do intendente Frederico Neto Rebelo Maia e os melhoramentos feitos reforçaram a imagem de progresso que se pretendia exhibir ao iniciar o novo século que se aproximava – o séc. XX.

⁷ Expressão já aspeada em (SÁ, 2000. p. 106).

tipos sociais [...] os operários da construção civil e o desencaroador de algodão. Os padeiros. Uns poucos ferroviários, os mecânicos das máquinas a vapor nos engenhos. Muitos artesãos – trabalhadores a domicílio, alfaiates, sapateiros, funileiros, estes faziam objetos de folha de flandes. [...] entre os tipos urbanos destacamos pequenos comerciantes, funcionários públicos e elementos das profissões liberais grandes e médios comerciantes, compradores de algodão e cereais, fornecedores ligados diretamente aos agentes e corretores de Maceió, principalmente em Jaraguá.” (in: SÁ, 2000. p. 106, grifo nosso).

A menção feita à presença de ‘operários da construção civil’ no princípio do século XX, na cidade, tão somente reforça o que se percebe diante da larga ocorrência de casas em partido de planta com entrada lateral, portões em ferro, platibandas ornamentadas com relevos em massa, entre outras características tipológicas/estilísticas do ecletismo e composições revivalistas que a cidade ainda detêm em vários exemplares. Isto, não apenas verificado em edifícios que exibem datação de sua conclusão nas fachadas, mas também em várias outras onde se torna evidente o período temporal entre as décadas de 1910 a 1930/40 pela própria feição arquitetônica, a exemplo das seguintes edificações:

Figura 1: Exemplares de tônica eclética. 1. Antiga Intendência Municipal. 2. Casa com entrada lateral, 1920. 3. Casa com entrada lateral, 1917. 4. Fonte: Casa paroquial, 1928. Acervo Inventário do Patrimônio Arquitetônico, Viçosa/AL, 2011.

2. O discurso arquitetônico da Modernidade narra o desenvolvimento têxtil

Tal impulso construtivo se apresenta compatível com o progresso tecnológico do beneficiamento do algodão, que era ancorado em “bolandeiras” e ‘desencaroçadeiras’ manuais, e gradativamente evoluiu para maquinários que proporcionaram entre os anos 1910 e 1930, uma manufatura diária que atingia “uma extraordinária cifra de uns 21.000 quilogramas, quantidade essa que comprova evidentemente o grande grau de progresso que tomou o aspecto industrial de Viçosa, num não muito alongado espaço de [vinte] anos.” (ÁLBUM..., 2008. p. 82)⁸

O ascendente ritmo no beneficiamento do algodão subsidiava a economia e gestava o crescimento do comércio local, tanto que chegou a ser criado por parte do governo do estado de Alagoas, em plena década de 1920, a Inspetoria do Serviço do Algodão e também o Banco de Viçosa – Sociedade Cooperativa de responsabilidade limitada. Nessa época áurea de seu apogeu, o comércio local chegou a “cerca de 52 estabelecimentos de fazendas [tecidos] e estivas e 173 outros de menor importância.” (ÁLBUM..., 2008. p. 125).

A repercussão desse florescimento econômico e comercial é bastante evidente, tanto em edificações de uso público como em residências de moradores de várias classes sociais, os traços do estilo denominado Protomodernismo⁹ bem como o repertório já mais simplificado que veio a caracterizar o advento da arquitetura Modernista¹⁰ em Alagoas.

Segundo (BENÉVOLO, 1998. apud NASLAVSKY, 1992. p. 10),

Entre 1927 e 1930, quando o movimento moderno atravessa seu momento de atualidade e invade os livros e revistas, muitos arquitetos ecléticos da geração mais jovem absorvem provisoriamente os elementos lingüísticos de seus coetâneos racionalistas e criam uma versão suavizada da arquitetura moderna [apresentando-se como uma conciliação entre o antigo e o moderno [...]] [e que serviria] para dismantelar a tradição eclética, [...] preparando o caminho para [...] assimilar as contribuições formais do movimento moderno.

⁸ Para se ter uma melhor idéia do avanço da produtividade da manufatura do fabrico da lã do algodão pode-se avaliar algumas das informações que constam no (ÁLBUM..., 2008. p. 82): “A produção fabril que [...] era calculada em um resumo ínfimo de [...]arrobas, [...] elevou-se em 1898 a mais de 180 arrobas, ou sejam mais de 2.700 quilos, compreendendo todos os desencaroçadores. Perto de 1910 alongou-se a fabricação quotidiana de lã para quase 75 fardos com o peso geral de 6.500 quilos, mais ou menos.” Proporção que bem prenunciava o ‘boom’ econômico com rebatimento urbano que aconteceria nas próximas três décadas subsequentes.

⁹ Arquitetura Protomodernista – produção também denominada como pós-eclética ou pré-moderna, cujas características formais (espaço interno e fachadas) tendem à simplificação de adornos e de regularidades que predominou no Brasil nas décadas de 1920 e 1930 procurando romper com as proporções e simetrias ligadas aos cânones de matriz clássica. Valendo aqui lembrar que o eixo de simetria foi considerado atitude arcaica e a assimetria moderna.

¹⁰ Arquitetura Modernista – produção genuinamente liberada em termos de rompimento de qualquer cânone mais tradicional, que porventura tenha persistido nas produções Protomodernistas, adotando a planta livre, a funcionalidade máxima na divisão dos espaços, simplificação de formas e despojamento total de decoração em massa de adornos, mesmo estilizados; uso de painéis de azulejos e/ou cerâmicos, cobogós, brise - sollei, esquadrias de correr, em madeira, vidro e venezianas, além do notado uso do concreto armado que ia desde colunas a lajes em balanço para destacar os pavimentos superiores ou mesmo varandas, etc.

Efetivamente identifica-se a ocorrência desse processo em Viçosa através do acervo tipológico-arquitetônico moldado nos princípios protomodernistas que primavam, tanto em planta quanto em fachadas, por soluções que tendiam à introdução de elementos formais reentrantes nas testadas das edificações sem platibandas demarcados, pestanas¹¹ sobre vãos de portas e janelas, aberturas de vãos mais verticalizados com fechamento em madeira em venezianas e composições de peças de vidro tendendo à disposição vertical, ocorrência de bandeiras vazadas em ferro, uso de basculantes, guarda-corpo em seteiras, entre outras.

Figura 2: Exemplos de edificações ainda de perfil eclético, no entanto já com algum repertório de proporção protomodernista na forma dos vãos e esquadrias. 1. Antigo Banco de Viçosa (ano 1930). 2. Prédio anexo ao Banco, atual Bar do Zé do Cavaquinho. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 3: 1. Edificação ainda de perfil eclético, no entanto, já com algum repertório de proporção protomodernista no padrão das esquadrias (ano 1930). 2 Sobrado de forte ascendência protomodernista (vãos, esquadrias e balcão em seteira). Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

¹¹ Pequenas lajes colocadas acima dos vãos de porta e janela para proteção de águas pluviais.

Figura 4: Residências com elementos do repertório protomodernista (detalhes decorativos nas platibandas, pestanas sobre vãos, marquise plana no terraço). Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

O processo de simplificação formal e decorativo introduzido pela estética protomodernista levou a aceitação do repertório modernista, ainda mais sumário em decorativismo, que trouxe e difundiu em Viçosa as platibandas retas, bem largas, pontuadas por cobogós ‘cegos’ ou decoradas com faixas argamassadas paralelas entre si, agrupadas em sentido horizontal, vertical ou inclinado¹²; os cobogós vazados dispostos acima dos vãos de abertura aumentando a área de ventilação que as lajes e forros de estuque eliminavam por vedarem a circulação de ar das telhas vãs; o uso de azulejo colorido (em peças inteiras ou em pedaços irregulares) revestindo as paredes das fachadas, predominantemente as platibandas, ou na forma de painéis decorados compondo um destaque como um ‘pano de parede’; dentre outros detalhes repertoriais que se consolidaram como indicadores de ‘modernidade’ como os barrados em pedra frisadas por pintura abaixo dos ‘janelões’¹³.

¹² Opção muito ocorrente na cidade de Viçosa, também bastante assimilada no gosto da população local, que o reproduziu até em momentos mais distanciados dessa influência estilística forte na arquitetura em Alagoas, correspondente às décadas de 1950 e 1960, chegando mesmo a ter exemplares construídos em áreas de ocupação bem mais recente neste padrão.

¹³ No elenco do repertório introduzido pela arquitetura modernista bastante absorvida em Alagoas para residências, os vãos de janela que se mantinham muito em número de dois, nas casas de tipologia de meia morada, caracterizando inclusive as fachadas das casas ‘de porta e janela’, sempre mantidas em proporções de medidas iguais, veio a haver sua substituição por uma única janela (ou mesmo duas em lotes mais largos) de dimensão horizontal mais avantajada, em relação à vertical, daí decorrendo o denominativo de “janelão”. Passando este a ser um dos parâmetros de ruptura com a tradição construtiva anterior, servindo de indicativo de residências em “estilo moderno”. Ou seja: uma casa com janelão.

Figura 5: Residências com características modernistas locais. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 6: Residências modernistas marcadas pelas platibandas. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Ressalte-se que as áreas em processo de industrialização bem compactuavam com a assimilação dos princípios que preconizavam a modernização construtiva e estilística. Neste sentido, o acervo aqui inventariado vem demonstrar a influência direta das atividades industriais relacionadas ao beneficiamento do algodão na produção de uma arquitetura marcada pela difusão desses princípios que estavam em voga. Contaram também com alguns meios da própria modernidade, para alicerçá-la ainda mais entre as populações¹⁴.

¹⁴ Contribuiu, também, largamente para a difusão/assimilação desses princípios modernizadores a chegada dos cinemas nas cidades, conforme trata Naslavsky (1992. p. 10).

Segundo ressalta Naslavsky (1992):

A exibição de filmes [...] em ambientes especialmente construídos para este uso [...] invadiu as cidades, os centros, os subúrbios e transformou-se no símbolo da modernidade, o novo programa para exibir as velocidades do mundo moderno e com ela os delírios e ilusões hollywoodianas dos sonhos dos espectadores. [...] O desenvolvimento do cinema, que segundo Lúcio Costa diz ter habilitado o público que morava nas casas simplórias mais honestas dos mestres de obras, a sonhar com os cenários de “encher os olhos”, resultado na arquitetura do aleatório, do Kitch, da libertinagem decorativa, na cópia dos bangalôs, da casa espanhola, americanizada e do castelinho, também trouxe a modernidade sedutora.[...]. O cinema era o edifício da modernidade, da velocidade, em sua decoração ostentava os novos materiais, o luxo, o orientalismo exótico, o pitoresco, as formas Art-decô estilizadas, e tudo o que remetesse à ostentação e ao brilho Hollywoodiano.¹⁵ (NASLAVSKY, 1992. p.12)

Figura 7: Casa tipo chalé com muro baixo. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

¹⁵ Dessa forma em Viçosa-AL também aconteceu, não se podendo esquecer que a cidade contou com o glamour do Cine Godoy, exatamente construído sob um repertório arquitetônico similar ao que descreveu Lúcio Costa, podendo-se atribuir às suas exibições um tanto de contribuição para a reprodução formal e funcional de espaços e fachadas modernistas na cidade.

Figura 8: Casa tipo chalé, igualmente com muro baixo. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 9: Exemplos com formas de vãos arredondadas. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Olhando sob a ótica do incremento da economia local pelo ‘apogeu’ da produtividade do algodão beneficiado, parece ser possível reconhecer todo o acervo edificado de tônica mais inovadora na cidade de Viçosa, ou seja, os exemplares de tônica Eclética, ascendência Protomodernista e Modernista na concepção formal e decorativa, como uma arquitetura que espelha ideários que buscavam liberdade e ‘viajava’ em imaginários bem reproduzidos e aproximados pelas projeções cinematográficas. Mas, somente possível de ser edificado por ter sido patrocinada pela rentabilidade do próspero comércio do algodão, o que nos autoriza a alcunhá-la como uma “**arquitetura do algodão**”.

3. Presença de formas modernistas entre edificações simbólicas à população

Vê-se com certa frequência na cidade o uso da alvenaria armada em balaustres de seteiras, em avanços de varandas, em pestanas acima dos vãos, marquises, colunas, bancos de jardins, etc., compondo o repertório formal/funcional do Modernismo na arquitetura de alguns exemplares residenciais que exibem colunas em Y, lajes planas nos terraços, platibanda reto ou beirais em jogo de inclinações das cobertas, como também em tipologias de uso público que traziam em si o cerne do modernismo: o Cinema Godoy e o Cine Clube.

Figura 10: Edificações com elementos do nítido repertório modernista. (Destaque para as colunas inclinadas). Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 11: Edifício modernista do antigo Cine Clube (Destaque para a forma do banco). Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 12: Fachada do antigo Cinema Godoy. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 13: Interior do antigo Cinema Godoy. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 14: Detalhe do painel de azuleijos e do piso em granilite colorido do Cine Godoy. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 15: O Bar do Relógio. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Embora detendo um considerável número de exemplares edificados em estilos de ascendência modernista, institucionalmente já reconhecido como de significância patrimonial, a cidade de Viçosa vem sendo atingida pelo processo de modificação gradual das unidades arquitetônicas. Majoritariamente por ação dos próprios moradores, que por não conhecer a especificidade da tipologia e das características gerais acerca da arquitetura da 'sua casa', por vezes a reforma para torná-la mais atual, e altera elementos fundamentais à caracterização do estilo em que é construída. São diversas as ocorrências mutiladoras da autenticidade modernista de várias fachadas.

Figura 16: Exemplares modernistas já descaracterizados. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Todavia, também edificações de uso público vêm sendo descaracterizadas, a exemplo do antigo hospital Nossa Senhora da Conceição, inaugurado em 1914, tendo recebido acréscimos em décadas subseqüentes, que se encontra em arruinamento.

Figura 17: Hospital em estilo protomodernista, hoje em ruínas. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

A realização do Inventário do Patrimônio Arquitetônico em trechos centrais da cidade gerou subsídios para medidas de preservação urbana, e propiciou desdobramentos voltados à Educação Patrimonial de expressões de Arquitetura Modernista, com criações gráficas geradas a partir do acervo imagético produzido no Inventário. No intento de gerar informação e o conseqüente conhecimento que possibilitem o despertar dos moradores, seu entendimento e maior atenção para peculiaridades das edificações que fazem parte da sua cidade e da sua vida. Neste sentido, convêm aqui lembrar a seguinte colocação de Costi, (2002):

Quando moramos na cidade, os elementos que a compõe, tais como: edificações, praças, calçadas, monumentos passam a fazer parte de nós assim como nossa casa. Na esfera coletiva, este imaginário nos pertence, é um pedaço de nós. (COSTI, 2002. grifo nosso).

4. O Inventário como AÇÃO: estímulo de Educar para Preservar

O Inventário do Patrimônio Arquitetônico correspondeu a um Projeto de Extensão vinculado com a disciplina Prática do Restauro ministrada no Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU durante o semestre letivo 2011.2.¹⁶ As Fichas Técnicas aplicadas às edificações acolheram o levantamento fotográfico e o registro de elementos das fachadas e do interior das edificações vistoriadas.

¹⁶ Integraram o Projeto de Extensão Inventário do Patrimônio Arquitetônico: a professora da FAU/UFAL Arqta. JosemaryFerrare; as estagiárias docentes, MélliaNicholeDellabianca Araújo e Regina Barbosa L. Cavalcante, mestrandas do DEHA-FAU, e os seguintes alunos: Ana Luiza Leal de Oliveira Rêgo; Ananda Lages Vieira Saldanha; Camila Barros da Silva; Camila Duarte Moura do Nascimento; Carlos Antonio da Silva Correia; Fabíola Falconery Moura Tavares; Ingrid Maria Gomes Soares; Izabel Lucena Soares; José Bruno de Omena Barros; Juliana Barros dos Santos; Karen Janaína Cerqueira Silva; Kássio Almeida Neris; Larissa Valença de Oliveira Neves; Luanne de Amorim Bezerra; Maria Fernanda Tenório Nogueira; Mariana da Rocha Pascoal Gonçalves; Natálya Lippo Lages; Rafael Malafia Ferreira de Araújo; Rosemary Lopes Rodrigues; Valéria de M. Falcão (participação parcial); Winnie Carneiro Palmeira da Silva, além do bacharel em Ciências Sociais Daniel Meira Gontijo.

Além do registro técnico de 144 edificações que poderá vir a embasar a delimitação de áreas de maior interesse para preservação/conservação urbana, nas instâncias municipal e estadual, foram também desenvolvidas proposições gráficas formalizadas por séries ilustrativas de postais, marcadores de livros, jogos em quebra-cabeça, porta lápis, etc., exemplificadas a seguir:

Figura 18: Cartão-postal. Série: Fachadas. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 19: Cartão-postal. Série: Paisagem. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 20: Marcador de livro. Série: Platibandas. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 21: Marcador de livro. Série: Platibandas. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 22: Marcadores de livros. Série: Janelas. Fonte: Acervo Inventário..., 2011.

Figura 23: Quebra-cabeça. Série: Fachadas. Casa com platibanda recortada. Fonte:Acervo Inventário..., 2011.

Figura 24: Sacola. Detalhe impresso: platibanda recortada. Fonte:Acervo Inventário..., 2011.

Figura 25: Marcadores de livros. Série: Revestimentos. Fonte:Acervo Inventário..., 2011.

Figura 26: Mouse pad. Ilustrações de esquadrias com uso de vidros em proporções bem delgadas e verticalizadas de edificação com repertório protomodernista. Fonte:Acervo Inventário..., 2011.

O **Inventário do Patrimônio Arquitetônico** é um instrumento eficaz para o conhecimento, valorização e preservação das obras de grande relevância para uma cidade. Contribui, sobretudo, para promover o acervo, muitas vezes esquecidos e degradado, e pode ser utilizado para a conscientização da comunidade no sentido de alcançar a viabilidade de sua preservação. Além de gerar subsídios para programas de educação patrimonial e instruir diretrizes de políticas públicas para o ambiente urbano.

A partir desse entendimento, foi proposto inicialmente a veiculação imagética do acervo arquitetônico inventariado através de um *kit* composto por postais, marcadores de livros, quebra-cabeças, blocos de anotações, estojo, envelope, jogo de memória, agenda, lápis, porta-lápis, *mouse-pad*, etc., anteriormente ilustrados. Recomendou-se ainda ser desenvolvido, em etapa complementar, gibis educativos, mapas temáticos ilustrados, bolsas e outras opções ludo pedagógicas tomando por base o material integrante do Inventário.

No âmbito do incentivo institucional, mais especificamente na esfera da Cultura e do Turismo, sugeriu-se a confecção de agendas, postais, marcadores de livros, ecobags, sacos de papel para embalagem de biscoitos tradicionais em padarias e feiras de cultura, adesivos, calendários, etc.

Nesse contexto, admite-se que a veiculação dos textos simplificados no material gráfico gerado pelo Inventário permitirá que a população residente passe a ter contato com dados informativos sobre o enquadramento histórico e estilístico dessas unidades inventariadas que circundam as ruas e obviamente o seu cotidiano, o que pode encaminhá-los a reflexões sobre a importância da permanência das mesmas, tal como reforça Menezes (1995) em texto sobre a relevância de casas e arruamentos de uma cidade:

Casas juntas lembram álbuns de famílias. Casas que são álbuns de cidades. Casas... refletindo o gosto das gentes, falando do tempo de suas vidas. Um tempo mais forte dos homens que nela primeiro viveram e de outros.[...]. Elas permaneceram e caracterizam os lugares na memória e na história.

Sobre a importância do município promover a estimulação de mecanismos para o despertar da população no processo de preservação arquitetônica da cidade, vale ponderar algumas das conclusões de Meira (2004) sobre ocorrências de participação social no processo de preservação urbana na cidade de Porto Alegre, quando constatou que:

A participação dos cidadãos [junto a] instituições preservacionistas [...] permite o afloramento de um imaginário relacionado aos bens culturais, [...] importantes enquanto referências locais para a população [...]Depende dos valores da sociedade, presentes em cada momento da sua trajetória, a definição do que vai se construir em patrimônio cultural [...]. A atribuição de valores está ligada ao universo da escolha e o reconhecimento de seus significados inscreve-se na dimensão simbólica do imaginário.(MEIRA,2004)

Referências:

AMARAL, Vanine Borges. **Expressões arquitetônicas de modernidade em Maceió: uma perspectiva de preservação.** Maceió: UFAL, 2009. (Dissertação de Mestrado)

ÁLBUM do centenário de Viçosa: 13 de outubro de 1831, 13 de outubro de 1831. Brasília: Plátano, 2008.

COSTI, Marilice. **Imagem urbana: uma parte de nós.** São Paulo: Vitruvius, 2002. Acesso em: 20 abril 2008.

FERRARE, Josemary. **Inventário do Patrimônio Arquitetônico de Marechal Deodoro.** Maceió: EDUFAL, 2007. 64 p.

FERRARE, Josemary et al. "*Inventário do Conjunto - Sede Urbana de Marechal Deodoro*" in: **Caderno de inventário do património arquitectónico / Série Conjuntos Urbanos.** Lisboa: Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, DGEMN, Ficha IPA, N.º 9316010001, 2003. 60p. Disponibilizado no site: <www.monumentos.pt>.

MEIRA, Ana Lúcia. **O passado no futuro das cidades: políticas públicas e participação popular na preservação do patrimônio cultural de Porto Alegre.** Porto Alegre: EDUFRGS, 2004

MENEZES, José Luiz da Mota. **Escrito sobre casas...:em estudo para uma praça temática em Shopping Center..** Recife: mural, 2008.

NASLAVSKY, Guilah. **O estudo do protoracionalismo no Recife.** Recife: UFPE, 1992. (Trabalho Final de Graduação).

REIS FILHO, Nestor Goulard. **Quadro da arquitetura no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1978.

SÁ, Eloi Loureiro Brandão. **Viçosa – Cidade das Alagoas** (formação e desenvolvimento). Maceió: GrafitexLtda, 2001.

SANTOS, Paulo F. **Quatro séculos de arquitetura.** Rio de Janeiro: Valença, 1977.

SILVA, Maria Angélica. **Arquitetura Moderna: a atitude alagoana.** Maceió: SERGASA, 1991.